

O‘ZBEKISTONDA MOLIYAVIY HISOBOT XALQARO STANDARTLARIGA O‘TISH

Do‘stmuxammedova Nozima

Termiz davlat universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti 2-kurs magistranti

Samatova Shohsanam

Termiz davlat universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti 2-kurs magistranti

To‘raeva Sarvinoz

Termiz davlat universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti 2-kurs magistranti

Abstract: *This article describes the international standards of financial reporting and their practical advantages, conceptual basis*

Keywords: *international financial reporting standard, purpose of financial reporting, elements of financial reporting.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va ularning amaliy avzalliklari, konseptual asoslari yoritilgan*

Kalit so‘zlar: *xalqaro moliyaviy hisobot standarti, moliyaviy hisobotning maqsadi, moliyaviy hisobot elementlari.*

Аннотация: *В данной статье описаны международные стандарты финансовой отчетности и их практические преимущества, концептуальные основы.*

Ключевые слова: *международный стандарт финансовой отчетности, цель финансовой отчетности, элементы финансовой отчетности.*

KIRISH

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS)ning tatbiq etilishi hisobning yagona usullarini qo‘llash orqali kompaniyalarni ichki boshqaruv tizimini takomillashtirish, manfaatdor tomonlarga korxonaning moliyaviy holati to‘g‘risida ma‘lumot berish va kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

Kompaniyalarning xalqaro bozorlarga chiqishi, shuningdek, salohiyatli investorlarni jalb qilishda MHXSga muvofiq moliyaviy hisobot tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi va u hayotiy zaruratga aylanib bormoqda.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari butun jahonda moliyaviy hisobot standartlarining yaqinlashishida, kelishuvida va yanada yaxshilanishida muhim rol o‘ynadi. Ulardan quyidagi maqsadlarda foydalaniladi:

-ko'pchilik mamlakatlarda hisob va hisobotga qo'yiladigan milliy talablar uchun asos bo'lib xizmat qilish;

-hisob va hisobotga nisbatan o'z talablarini ishlab chiqayotgan alohida mamlakatlar uchun xalqaro etalon sifatida ishlatilishi (sanoati rivojlangan mamlakatlar bilan bir qatorda endi rivojlanib borayotgan bozorlar uchun, masalan, Xitoy, Osiyoning boshqa mamlakatlari hamda sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlari ham shular jumlasidandir);

-fond birjalari va tartibga soluvchi organlar tomonidan moliyaviy hisobotni Moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlariga mos ravishda tuzilishini talab qilgan hollarda;

-kapital bozorlari uchun standartlar ishlab chiqishda to'lig'icha Moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlariga asoslanishga qaror qilgan Yevropa Komissiyasi kabi milliy organlar tomonidan ishlatishi;

-Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talab qilinmaydigan mamlakatlarda ham kompaniyalar soni ortganligi tufayli foydalanilishi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLARI

Nevdax, S. V. MHXSni qo'llash bo'yicha jahon tajribasi maqolasida: Iqtisodiyoti o'tish davridagi mamlakatlar tomonidan MHXSni birinchi marta joriy etish va qo'llash tajribasini tahlil qilish asosida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotda xalqaro standartlar normalarini qo'llash jarayonining asosiy kamchiliklari ta'kidlab o'tildi: MHXS amalda majburiy bo'lishiga olib keladi, turli xil og'ishlar. Shu munosabat bilan, turli yondashuvlar yordamida tuziladigan moliyaviy hisobotlarni taqqoslashda qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Misol uchun, Polshada milliy moliyaviy hisobot standartlari tuzilmaviy jihatdan MSHXga juda o'xshaydi, lekin aslida sezilarli farqlar mavjud. Bu MHXSning asosiy maqsadlaridan biriga, ya'ni turli mamlakatlarda moliyaviy hisobotlarni solishtirishga erishishga xalaqit berishi mumkin. MHXSni qabul qilgan mamlakatlarda buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot uchun BHMSga muvofiq moliyaviy hisobotlarni tayyorlash uchun malakali buxgalter va auditorlarga katta ehtiyoj seziladi. Buxgalteriya hisobi ma'lum bir xo'jalik yurituvchi sub'ekt to'g'risida moliyaviy ma'lumotlarni aniqlash, qayta ishlash va moliyaviy hisobot shaklida faoliyat yurituvchi sub'ektning moliyaviy holatiga qiziquvchi foydalanuvchilarga ma'lumotni yetkazib berishni amalga oshiradigan axborot tizimidir. Buxgalteriyaning maqsadi - turli foydalanuvchilarni ma'lumotga bo'lgan ehtiyojini, ushbu ma'lumotni olish uchun eng kam sarf-xarajatlar bilan qondirishdir.

Krilova T.B. esa bu borada quyidagi fikrlarni keltirib o'tgan: MHXSga o'tayotgan ba'zi mamlakatlar (masalan, Keniya) bunday qaror ularga standartlarni ishlab chiqishda mablag'ni tejash va ularni amaliy tatbiq etishga yo'naltirish imkonini

beradi, deb ta'kidlashadi. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari qo'mitasi tomonidan dunyo mamlakatlarini taqsimlash bo'yicha boshqacha qarash e'lon qilindi, uning rasmiy veb-saytida to'rtta toifadagi mamlakatlar hozirgi vaqtda IFRSni joriy etish darajasi bilan belgilanadi: 1) to'liq- Birja listingiga kiritilgan yoki kiritilmaganidan qat'i nazar, barcha kompaniyalar uchun MHXS miqyosda joriy etilishi. Ushbu toifaga 36 ta davlat javob beradi; 2) faqat birja listingiga kiritilgan kompaniyalar uchun MHXSga majburiy rioya qilish.

Bu guruhga Xitoy, Estoniya, Gonkong va Latviya kiradi; 3) qonunchiligi milliy qoidalar o'rniga MHXS yoki boshqa xalqaro e'tirof etilgan buxgalteriya tamoyillaridan (masalan, AQSh GAAP) foydalanishga ruxsat beruvchi mamlakatlar. Bunday mamlakatlarga misol tariqasida Daniya, Germaniya, Vengriya va Niderlandiyani keltirish mumkin; 4) milliy moliyaviy hisobot standartlari MHXSga yaqinlashayotgan mamlakatlar, masalan, Misr, Malayziya, Singapur va Janubiy Afrika va milliy standartlarning MHXSga yaqinlik darajasi turlicha ekanligini aytgan. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib O'zbekistonda ham MHXSni qo'llashda xorijiy mamlakatlar tajribasidan foydalanish tavsiya etiladi.

NATIJALAR

Tashqi iqtisodiy moliyaviy qarorlarni qo'llab quvvatlash uchun esa, albatta, butun jahon uchun moliyaviy hisob va hisobot bo'yicha tarkiban bir xil, umumqabul qilingan va majburiy standartlar to'plami zarurdir. Aynan ana shu vazifa MHXSK zimmasiga yuklatilgandir.

Quyida MHXSKning 2000 yil 1 yanvar holatiga strukturasi keltiramiz. 2001 yilda uning tarkibi qisman o'zgartirilganligini aytib o'tamiz. MHXSKning asosiy tuzilmasi uning Ustavi bilan belgilangan.[1]

Yuqorida aytib o'tganimizdek MHXSKning a'zolari asosan Buxgalterlar Xalqaro Federatsiyasiga a'zo bo'lgan barcha buxgalter va auditorlar professional tashkilotlari a'zodirlar. Uning a'zolari barcha faoliyat uchun javobgarlikni uning Ustaviga binoan MHXSK Boshqaruviga topshirganlar. Boshqaruv qator huquqlarga ega bo'lib, shu jumladan:

- jamoatchilik hukmiga xalqaro buxgalteriya hisobi va hisobotiga tegishli munozarali va muammoli masalalarni, agar ularni chop etishga Boshqaruv a'zolarining ko'pchiligi ovoz bergan bo'lsa, havola etish;

- MHXSK nomidan jamoatchilik hukmiga "Standartlarning dastlabki (taxminiy) varinatlari" ko'rinishidagi hujjatlarni havola etish;

- Boshqaruv a'zolarining to'rtidan uch qismi ovoz bergan hollarda Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari ni nashr qilish va boshqalar. Hozirgi iqtisodiy rivojlanish davrida moliyaviy hisobotning ikki global tili yanada ko'proq tan

olinmoqda: AQSh buxgalteriya hisobi umumqabul qilingan printsiplari (US GAAP) va Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. Moliyaviy xisobot aniqligi va yakunlanganligi, uning global kompaniyalar tomonidan foydalanish extiyojlari tufayli ko'proq Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga murojaat etishmoqda. MHXS asosida tayyorlangan hisobotni juda ko'p mamlakatlar qimmatbaho qog'ozlar bozorlari tomonidan e'tirof etilmoqda.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo'yicha Komitet (MHXSK) – nodavlat tashkilot bo'lib, unga butun jaxon buxgalterlik faoliyati sohasining vakillari a'zodirlar. Komitet doimiy ravishda Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini ishlab chiqish va rivojlantirish uchun javobgardir. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari esa, ma'lumki, buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotni tuzish bo'yicha xalqaro miqyosda umumqabul qilingan qoidalardir.

MHXSK – mustaqil notijorat tashkilot bo'lib, u butun jaxonda tijorat korxonalari va boshqa tashkilotlar tomonidan moliyaviy hisobotlarni tuzish jarayonida qo'llaniladigan buxgalterlik printsiplarini muvofiqlashtirishga erishish maqsadida tuzilganidir.

Gap shundaki, BMT davlatlararo ekspert guruhi bir qancha korporatsiyalar buyicha hisobni tashkil etish amaliyoti va 46 milliy hisob tizimi buyicha hisobot berilishini o'rganib chiqib, ko'p ko'rsatkichlar bo'yicha milliy hisob tizimlarini taqqoslab bo'lmasligi haqidagi xulosaga keldi. Markaz hisobotida shunday xulosaga kelindi: ayrim rivojlangan mamlakatlarda ko'p sonli kompaniyalar hisob davrining oxirigacha e'lon kilingan foydaga tenglash maqsadida turli rezerv tizimlarini ishlatadilar. Milliy hisob tizimlarida amaldagi barcha belgilari bo'yicha rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda milliy tizimlarni ajratib turgan bir qancha farqlar o'rin egallar ekan.

Mutaxassislar tomonidan 13 ta milliy hisob tizimining o'rganilishi shuni kursatdiki, ulardan fakat 4 tasidagina (Germaniya, AKSh, Angliya, Yaponiya) resurslarni baholash uslubiyati davlat tomonidan qonuniy ravishda belgilab qo'yilar ekan. Natijada resurslar eng kam baholash usulida hisoblanib, davlat foydasini ko'zlaydi, chunki, kompaniya bu holda foyda summasini maksimal darajada ko'rsatishga majbur bo'ladi.

Bu milliy tizimlarning yana 23 tasini o'rganish shuni kursatadiki, ulardan 8tasida (Avstraliya, Belgiya, Kanada, Frantsiya, Italiya, Norvegiya, Shvetsiya, Shveytsariya) davlat uchun emas, balki korxonalar uchun qulayroq sharoit yaratar ekan. U tashqi bozorda milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va qator boshqa sharoitlarni taqazo etadi. To'la ishonch bilan aytish mumkinki, milliy buxgalteriya hisobi yangi yunalishlarni ishlatish hisobi bilan mamlakat iqtisodi rivojlanishi ma'lum taktik va strategik vazifalarini yechishga imkon beradi. Buxgalteriya hisobi milliy tizimlari

tahlili nuqtai nazaridan firmalarning mablag‘ va resurslarini chet el valyutasida aks ettirilishi qiziqish uyg‘otadi.

Balans tuzilgan sananing joriy kursi bo‘yicha baholangan chet el valyutasida balans moddalarining kengayish darajasi bo‘yicha tahlil o‘tkazildi va ma‘lumotlar tuzildi. Bu jihatdan firmalarga ko‘proq darajada qulayliklar Frantsiya, Yaponiya, Norvegiya, Niderlandiya, Angliya, Shveysariya mamlakatlarida, Avstraliya va AQSh firmalari uchun esa kamroq qulayliklar mavjud ekanligi aniqlandi.

Milliy hisob tizimlarida iqtisodni tartibga solishga davlatning ta‘sir darajasi ham mutaxassislar tomonidan tahlil qilindi. Argentina, Meksika, Peru, Filippin, Venesuela milliy tizimlari iqtisodni tartibga solishda sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatuvchi davlatlarga kiradi. Kolumbiya, Nigeriya va Zairda milliy hisob tizimining ishlatilish vositasi bilan davlat iqtisodiga qisman ta‘sir etadigan davlatlardir. Qolgan mamlakatlarda turli darajada 20 dan 70% gacha davlatning oraliq ta‘siri kuzatiladi. Xalqaro hisob amaliyoti tahlili ularning shakllanishining davlatlararo tashkilotlar, buxgalteriya hisobi xalqaro professional tashkilotlari, xalqaro profsoyuz tashkiloti ta‘sirida shakllanishining turli yo‘nalishlarini ham ajratishga imkon yaratdi.

MUHOKAMA

MHXSni qabul qilish va unga muvofiq hisobot taqdim etish global bozorda yagona moliyaviy axborot almashish muhitini yaratadi. Bu jarayon o‘z navbatida, axborot shaffofligi, hisobdorlik va iqtisodiy samaradorlikning oshishiga xizmat qiladi. Shuningdek, MHXS qo‘llanishi bozor likvidligi yaxshilanishi, kapital bozorlarining rivojlanishi, qimmatli qog‘ozlar bozorlarida savdolar ko‘lamining kengayishi, xorijiy investitsiyalarning milliy bozorga kirib kelishi va investorlarni himoya qilishning takomillashishiga olib keladi. Shuni ta‘kidlab o‘tish joizki, ushbu ijobiy natijalarga erishish uchun MHXSni milliy bozorda samarali tatbiq etish chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim bo‘ladi.

MHXSni tatbiq etish bo‘yicha Yevropa davlatlarining tajribasini o‘rganish va ushbu jarayondagi muammolar va istiqbollarni adolatli baholash O‘zbekistondagi kompaniyalarning MHXSga muvofiq buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobot tuzish jarayoniga o‘tish davrida katta imkoniyat hisoblanadi.

Prezidentimizning 2020 yil 24 fevraldagi “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori MHXSga o‘tishning yangi bosqichini boshlab berdi. Mazkur qaror bilan 2021 yildan boshlab MHXSga o‘tishi kerak bo‘lgan tashkilotlar ro‘yxati tasdiqlandi va shu ro‘yxatda belgilangan tashkilotlarning buxgalteriya xizmati bo‘limida MHXS ko‘nikmasiga ega bo‘lgan kamida uchta sertifikatlangan mutaxassis bo‘lishi lozimligi ko‘rsatib o‘tildi.

Ushbu qarorning ahamiyatli jihatlaridan biri shuki, bu MHXS hujjatlarini O'zbekiston Respublikasida tan olinish masalasini hal qilib berdi. MHXS hujjatlarining tan olinishi va uni qo'llaydigan kompaniyalarning belgilab berilishi, ushbu kompaniya hisobchi va moliya mutaxassislaridan o'z malakasi ustida doimiy ishlashi va mas'uliyatni jiddiy his etishini talab etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak O'zbekistonda MHXSGa o'tish natijasida erishiladigan amaliy afzalliklar quyidagilardan iborat:

– Aktivlarni baholashning bozor mexanizmlari – amalda aktivlar va majburiyatlarning dastlabki qiymati va uning joriy bozor qiymatidan foydalanish investor uchun ham tashkilotning o'zi uchun ham samarali qarorlar qabul qilishga yordam beradi;

– moliyaviy instrumentlarni qo'llash qulayligi – MHXS hujjatlari zamonaviy biznes yo'nalishlari va operatsiyalarni aks ettirish usullarini yetarli darajada tez-tez qayta ko'rib chiqilishi mamlakatda moliyaviy instrumentlardan foydalanish imkoniyatlarini oshiradi;

– Aktivlar qadrsizlanishini o'z vaqtida aks ettirish – amaldagi hisob standartlari aktivlar qadrsizlanishi riski bo'yicha choralar ko'rishni talab etmaydi. Natijada yirik kompaniyalarda aktivlar summasining oshirib ko'rsatilish riskini yuzaga keltiradi. MHXS standartlari bunday risklarning oldi olinishi uchun zaruriy talablarni qo'yadi;

– Shartli aktiv va baholangan majburiyatlar bo'yicha aniq ko'rsatmalar – foydalanuvchilar to'g'ri qaror qabul qilishlari uchun nafaqat hujjatlarga asoslangan operatsiyalar to'g'risidagi axborot, balki kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalar oqibatini joriy hisobotlarda aks ettirish ham muhim ahamiyat kasb etadi;

– Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlar tuzish – ko'pchilik yirik kompaniyalar o'zining tarkibiga kiruvchi korxonalarini hisobga olgan holda jamlama hisobotlarni tuzmoqda, lekin ularni tuzishda zamonaviy konsolidatsiyalash mexanizmlarini hisobga olmasligi, ushbu kompaniyalar guruhining haqiqiy ahvoli ko'rinmay qolishiga sabab bo'lmoqda. MHXS bo'yicha konsolidatsiyalashgan hisobot moliyaviy hisobotning alohida maxsus tarkibiy qismi hisoblanadi va unga nisbatan maxsus talablar mavjud.

Muxtasar aytganda, MHXSGa o'tish va MHXSni belgilangan tashkilotlar tomonidan muvaffaqiyatli tatbiq etish nafaqat kompaniya istiqbolini ta'minlaydi, balki butun iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Buni amalga oshirish uchun oldimizda turgan vazifalar va qiyinchiliklarni samarali va belgilangan muddatlarda hal etilishi lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. M.Bonham and others. Generally accepted Accounting practice under IFRS. Ernst & Young LLP, United States, 2010.- part 1. p.10- 13.
2. Krilova T. B. [Elektron resurs]. — IFRSni qo‘llash bo‘yicha xalqaro tajriba. I qism / FBK: Audit. Moliya. To'g'ri. - Moskva: FBK, 2003
3. Nevdax, S. V. IFRSni qo'llash bo'yicha jahon tajribasi / S. V. Nevdax, A. S. Nikolenko. - Matn: to'g'ridan-to'g'ri // Yosh olim. - 2020. -
4. www.lex.uz